

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобоҷонова Дилором Бобоҷонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Шоҳистахон Улжаева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	4
2. Олтиной Масалиева БУХОРО ХОНЛИГИДА ДЕВОН ТИЗИМИ.....	12
3. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDAGI QOZOQ XALQI TARIXIGA NAZAR.....	17
4. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова УСТРУШОНАНИНГ ТАБИЙ РЕСРУСЛАРИ ВА ХУНАРМАНДЧИЛИК ТАРАҚҚИЁТИ ХУСУСИДА.....	23
5. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова ТУРКИСТОН, МОЛОГУЗАР ТОҒ ТИЗИМЛАРИ ВА МИРЗАЧЎЛДА ЧОРВАЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИДА.....	31
6. Рўзибек Бабаев УСТРУШОНАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲОЛАТИ БЎЙИЧА ЁНДАШУВЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Одил Зарипов БУХОРО АМИРЛИГИДА ПУЛ-МОЛИЯ СИЁСАТИ (1757 – 1868).....	46
8. Dilobar Nazarova O‘ZBEKISTON-CHEXIYA XALQARO ARXEOLOGIK EKSPEDITSIYASINING SHIMOLIY VAQTRIYA (SURXONDARYO) BRONZA DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANISHDAGI O‘RNI.....	58
9. Саидхон Саидолимов, Козимхон Саъдуллаев АБАДИЯТ ТЕПАЛИГИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНЛИК БАҲОДИРЛАРИ.....	64
10. Ибрагимжан Ташматов ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК.....	71
11. Феруза Хайитова ЗИЁРАТ, ЗИЁРАТГОҲ ВА ҚАДАМЖОЙЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ).....	79
12. Бахтиёр Юлдашев ТОШКЕНТ – ОРЕНБУРГ ТЕМИР ЙЎЛ ҚУРИЛИШИГА ТАЪСИР КЎРСАТГАН ОМИЛЛАР.....	86

Ибрагимжан Ташматов,
Фалсафа фанлар номзоди, доцент
Ibragimjan.toshmatov@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК

For citation: Ibragimzhan Tashmatov. RELIGIOUS TOLERANCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 5, pp.71-78

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11403209>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида диний бағрикенглик масалалари янги талқинда ўрганилганлиги, бу жараён мамлакатимизда яшаётган барча халқлар тинч хаёти учун замин яратиб берилганлигига, ва бу ўз навбатида миллатларнинг диний мансублигидан қатъий назар, диний конфессиялар фаолиятларига барча шароитлар яратиб берилганлиги кўрсатилган. Мақолада диний бағрикенглик масалалари мақсадли ва олдиндан ўйланган тамойиллар асосида, яъни конфессиялараро мулоқоти асосида йўлга қўйилганлиги, ижтимоий – маданий таъсирлар асосида йўналтирилганлиги ўрганилган.

Калит сўзлар: дин, диний бағрикенглик, конфессия, ислом, христианлик, гуманизм, диний экстремизм – терроризм.

Ибрагимжан Ташматов,

Кандидат философских наук,
доцент Узбекский государственный университет мировых языков,
Ibragimjan.toshmatov@gmail.com

РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются новые подходы в изучении вопросов религиозной толерантности в Узбекистане, как основного фактора способствующего мирной жизни представителей различных конфессий, дальнейшего развития общества и страны в целом. В Статье вопросы религиозной толерантности исследуются через призму интенсивного и продуманного межконфессионального диалога и взаимодействия, сотциокультурного взаимовлияния. Рассматриваются особенности религиозной толерантности в Узбекистане в историческом аспекте. Изучаются проблемы религиозной толерантности в современном Узбекистане, способствующему дальнейшему укреплению мира и стабильности не только в Узбекистане, но и в регионах в целом.

Ключевые слова: религия, религиозная толерантность, конфессия, ислам, христианство, гуманизм, религиозная экстремизм – терроризм.

Ibragimzhan Tashmatov,
Candidate of philosophical sciences, associate professor.
Uzbek State University of World Languages,
Ibragimjan.toshmatov@gmail.com

RELIGIOUS TOLERANCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article discusses new approaches to the study of issues of religious tolerance in Uzbekistan, as the main factor promoting the peaceful life of representatives of various faiths, the further development of society and the country as a whole. In the Article, issues of religious tolerance are explored through the prism of intensive and thoughtful interfaith dialogue and interaction, sociocultural mutual influence. The features of religious tolerance in Uzbekistan are examined from a historical perspective. The problems of religious tolerance in modern Uzbekistan are studied, contributing to the further strengthening of peace and stability not only in Uzbekistan, but also in the regions as a whole.

Index Terms: Religion, religious tolerance, confession, Islam, Christianity, humanism, religious extremism - terrorism.

1. Актуальность исследования:

Узбекистан многоконфессиональное государство. Накопленной республикой Узбекистан опыт в сфере межконфессиональных отношений свидетельствует о достижениях страны в установлении мира и стабильности, является ярким примером в решении проблем межнациональных отношений цивилизационными средствами. Одним из важнейших приоритетов государственной политики Узбекистана является развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального, межконфессионального и гражданского согласия в обществе, а так же укрепление дружественных, равноправных и взаимовыгодных отношений с зарубежными странами. В Узбекистане устранена почва для религиозной нетерпимости. Мир пережил в последние десятилетия войны в форме религиозного экстремизма и терроризма на примере Афганистана, Сирии, Ирака, Йемена. В мире активизируются организации, которые под прикрытием священной религии Ислам продвигают свои деструктивные идеи религиозного экстремизма, борются за обладание рычагами влияния на массовое политическое сознание. В зоне внимания этих деструктивных сил находятся и независимые государства центральной Азии. Поэтому сегодня в Узбекистане особо важное значение придаётся борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом.

Узбекистан выбрал светский, демократический путь развития, т.е религия отделена от государства, и государство не вмешивается в дела религии. Однако обеспечение свободы совести, включение духовно – нравственного потенциала религии в процессы духовного совершенствования общества составляет фундаментальный принцип государственной религиозной политики Узбекистана.

2. Методы и степень изученности:

Статья раскрывается на основе принятых научных методов – объективизма, последовательности, исторического, сравнительно-логического анализа. В ней раскрываются вопросы межконфессиональных отношений за годы независимости. Раскрываются вопросы толерантности, свободы совести и религиозной терпимости. В Узбекистане все широкомасштабные реформы осуществляются в рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан. Стратегия действий направлена на коренное повышение эффективности проводимых реформ, создания условий

для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализации приоритетных направлений по модернизации страны и либерализации всех сфер жизни. Одним из важных разделов Стратегии действий является приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики. В рамках данного направления придается важное значение укреплению межконфессионального мира и согласия в республике. В принятых в последние годы Госпрограммах по реализации Стратегии действий обращено внимание на организацию международных научно-практических конференций, посвященных жизни, научному наследию и религиозной толерантности ученых нашей страны, проведению религиозно-просветительских мероприятий в стране, продвижение гуманистической сущности ислама, его служение целям мира и дружбы, основанное на идее «просвещение против невежества» и др.

Следует отметить, что религиозная политика в Узбекистане основывается на принципах светского характера государства, веротерпимого и равноправного отношения ко всем религиям. В республике на равных условиях осуществляют свою деятельность представители различных наций и этнических групп, исповедующих ислам, христианство, буддизм, иудаизм и другие религии.

Приверженцам каждой конфессии созданы все условия, позволяющие свободно и беспрепятственно исповедовать свою религию. Религиозные организации имеют право на владение территорией, издавать литературу, подготавливать своих религиозных служителей, организовывать паломничество в священные места. Сегодня в стране в целях обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в обществе создана законодательная база, предусматривающая соблюдение прав и законных интересов граждан. В Конституции Республики Узбекистан закреплена норма о свободе вероисповедания каждого человека. Также уделяется внимание совершенствованию и либерализации национального законодательства в сфере религии. Упрощены процедуры получения разрешения на изготовление, ввоз и распространение религиозной литературы. Порядок государственной регистрации религиозных организаций был дополнительно оптимизирован. В настоящее время разрабатывается Закон «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции, который будет способствовать полному обеспечению конституционных прав граждан страны на свободу совести и вероисповедания.

В последние годы в республике приняты ряд законодательных актов направленных на дальнейшее совершенствование деятельности в религиозной сфере. Так, в период 2017-2019 гг. приняты Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию деятельности Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан», «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы», Указ «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в религиозно-просветительской сфере».

В соответствии с принятыми законодательными актами, в целях дальнейшего совершенствования деятельности Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, утвержден новый состав Совета по делам конфессий, который является общественно-консультативным органом при Комитете. Совет расширился с 9 до 17 членов – представителей религиозных конфессий, функционирующих в Узбекистане.

Вместе с тем, в республике придается важное значение сохранению религиозного и духовного наследия, обогащению существующих фондов, созданию местным и зарубежным исследователям необходимых условий для работы с историческими источниками, всестороннему изучению образцов историко-культурного наследия. В этой связи Президентом Узбекистана в мае 2017 г. подписано Постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и пропаганды древних письменных источников». Реализация предусмотренных в постановлении мер позволяет эффективно изучать литографические книги, исторические документы, старинные рукописи,

относящиеся к научным и религиозным школам. Изучение современного состояние межконфессиональных отношений в Республике Узбекистан исследованы в работах Назарова Р.Р, Бабаходжаева М, Юсупова О, Тураева Б.О, Артыкова М.А, Муртазаевой Р.Х. В них рассматриваются вопросы исторической преемственности религиозной терпимости и толерантности, что история Узбекистана полна примеров интенсивного межконфессионального диалога и взаимодействия, социокультурного взаимопроникновения, межэтнической толерантности. В этих работах рассматриваются вопросы толерантности в Исламской религии, а так же в других религиях. Идеи толерантности и мирного сосуществование имеют давние и устойчивые традиции в мышлении народов Узбекистана. В Этих работах рассматриваются основные критерии толерантности, как справедливость, равенство, свобода людей. Формирование религиозной толерантности в Узбекистане как основы многонациональности рассматриваются в работах Муртазаевой Р.Х, Назарова Р.Р, Бабаходжаева М.

Свобода вероисповедания, гарантированная законодательством Узбекистана, создание всех необходимых условий для удовлетворения религиозных потребностей граждан различных национальностей рассмотренный в работах Юсупова О, Тураева Б.О, Артыкова М.А.

3. Результаты исследований:

В настоящее время в Узбекистане функционируют 2276 религиозные организации, в том числе 183 неисламские религиозные организации, из которых 8 еврейских общин, 6 общин бахай и по одному «Свидетели Иеговы», общество кришнаитов, буддийский храм, а также межконфессиональное Библийское общество и другие, которые представляют 16 различных конфессий.

За последние годы в республике зарегистрированы такие религиозные организации, как Пятидесятническая церковь «Свет миру», Церковь Евангель-христиан «Сун Богым» в Ташкентской области, Церковь Евангель-христиан баптистов в Хорезмской области, Кокандская церковь Евангельских христиан (Пятидесятников) «Возрождение», Ташкентская церковь христиан полного Евангелия «Логос», церковь «Возрождение» в Навоийской области, церковь «Вера» в Самаркандской области, церковь евангельских христиан-баптистов в г. Гулистан и церковь евангельских христиан «Дом хлеба» в г. Джизак. В последние годы в республике приняты ряд законодательных актов направленных на дальнейшее совершенствование деятельности в религиозной сфере. Так, в период 2017-2019 гг. приняты Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию деятельности Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан», «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы», Указ «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в религиозно-просветительской сфере».

В соответствии с принятыми законодательными актами, в целях дальнейшего совершенствования деятельности Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, утвержден новый состав Совета по делам конфессий, который является общественно-консультативным органом при Комитете. Совет расширился с 9 до 17 членов – представителей религиозных конфессий, функционирующих в Узбекистане.

Вместе с тем, в республике придается важное значение сохранению религиозного и духовного наследия, обогащению существующих фондов, созданию местным и зарубежным исследователям необходимых условий для работы с историческими источниками, всестороннему изучению образцов историко-культурного наследия. В этой связи Президентом Узбекистана в мае 2017 г. подписано Постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и пропаганды древних письменных источников». Реализация предусмотренных в постановлении мер позволяет эффективно изучать литографические книги, исторические документы, старинные рукописи, относящиеся к научным и религиозным школам.

За последние годы расширены возможности для получения качественного религиозного образования. Важным результатом реформ стало создание в 2018 году Международной исламской академии Узбекистана. В структуре академии создан Центр повышения квалификации с региональными филиалами в Республике Каракалпакстан, Наманганской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях.

В тоже время при Международной исламской академии Узбекистана создан Медиа-центр «Зиё», который определен в качестве основной медиа-структуры, обеспечивающей пропаганду религиозно-научного наследия предков, доведение до общественности истинной гуманистической цели религии и новостей в религиозно-просветительской жизни.

Кроме того, при управлении мусульман Узбекистана образован Благотворительный общественный фонд «Вакф», в числе задач которого финансирование работ по реконструкции мечетей, святых мест паломничества и посещения, других объектов, обеспечение материально-технической базы и оказание материальной поддержки работникам данной сферы. Важной составляющей процесса реформ в религиозно-просветительской сферах стало создание Центра исламской цивилизации, а также международных научно-исследовательских центров Имама Бухари и Имама Термизи. В областях открыты пять научных школ, специализирующиеся на изучении калама, хадиса, фикха, акиды и тасаввуфа.

К настоящему времени Центром исламской цивилизации в Узбекистане подготовлено свыше 10 книг и брошюр посвященные роли мусульманских мыслителей Центральной Азии в развитии мировой цивилизации. Международным научно-исследовательским центром Имама Бухари были изданы свыше 50 книг, большинство которых являются переводами трудов таких ученых как Имам Бухари, Имам Матуриди, Имам Насафи, Аляуддин Усманди, Саффар Бухари и др. Международный научно-исследовательский центр Имама Термизи перевел более 20 произведений Имама Термизи, Хакима Термизи и других ученых из Термеза на узбекский язык.

Ярким отражением проводимой политики по изучению и пропаганды богатого научно-духовного наследия великих предков, укрепления в обществе религиозной толерантности стала прошедшая в Самарканде 3-5 марта 2020 г. международная конференция «Имам Абу Мансур Матуриди и учение Матуриди: прошлое и настоящее». На мероприятии приняли участие делегация во главе с руководителем египетского комплекса «Аль-Азхар» Шейхом Ахмадом Тайибом, а также свыше 70 улемов из Германии, Иордании, Индонезии, Малайзии, Пакистана, России, Турции, Украины, Швейцарии, Кыргызстана и Казахстана, религиозные ученые, руководители престижных образовательных учреждений и научно-исследовательских центров.

Основной целью конференции стало дальнейшее расширение масштабов работы по раскрытию истинной сути учения Матуриди, глубокого изучения его наследия и пропаганды в международном масштабе неопределимого вклада ученого в развитие исламской цивилизации.

Следует отметить, что международное сообщество высоко оценивает нынешние усилия руководства страны, направленные на возрождение религиозного и культурного наследия, а также обеспечение свободы вероисповедания.

В частности, Генеральная Ассамблея ООН 12 декабря 2018 г. на своей пленарной сессии приняла разработанную Узбекистаном специальную резолюцию «Просвещение и религиозная толерантность». Документ призван содействовать утверждению толерантности и взаимного уважения, обеспечению религиозной свободы, защите прав верующих, недопущению их дискриминации. Резолюция также направлена на решение таких острых на сегодняшний день проблем, волнующих мировое сообщество, как терроризм, экстремизм и насилие.

Примечательно, что 28 апреля 2020 года Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала очередной доклад, в котором оценивается состояние свободы вероисповедания в мире в 2019 году. Согласно докладу, Комиссия не стала рекомендовать Госдепартаменту США включать Узбекистан в число стран,

представляющих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод. Однако эксперты предложили сохранить республику в «специальном списке наблюдения», в который Узбекистан был внесен в декабре 2018 года. В документе подчеркивается, что Узбекистан предпринял значительные шаги по улучшению условий свободы вероисповедания. Данный факт позволит еще больше укрепить взаимоотношения Узбекистана с западными странами, а также повысит имидж республики на международной арене.

Коренные изменения в социально-экономической и общественно-политической ситуации в независимых государствах Центральной Азии обусловили возрастающую роль тенденций изменчивости в развитии религиозной сферы, создали не только совершенно новое социальное поле, но и новые условия, и новые возможности для изучения религии.

На протяжении более десяти веков народы Узбекистана исповедуют ислам, предки живущих здесь славян более тысячи лет тому назад приняли христианство, на этой земле буддизм стал государственной религией еще во времена Кушанской империи. Все три мировые религии проповедуют одни и те же нравственные добродетели: *миротворчество, милосердие, трудолюбие, моральную чистоту, любовь к детям, уважение к старшим*. Таким образом, «Узбекистан издревле является страной соприкосновения и мирного сосуществования различных народов, исповедующих разные религии». Следует учесть и то, что ислам нашел в регионе Центральной Азии благоприятную почву, сросаясь с вековыми традициями и обычаями среднеазиатских народов. Президент Шавкат Мирзиёев 19 сентября 2017 года на 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН своей инициативой принятия резолюции «Просвещение и религиозная толерантность» привлек внимание всего мирового сообщества. Данный документ призывает все страны обеспечить право на получение образования для всех, способствовать искоренению неграмотности и невежества, а самое главное — обратить внимание на обеспечение религиозных свобод.

В нашей стране действуют 2333 религиозных организаций, относящихся к 16 религиозным конфессиям, около 140 национальных культурных центров, состоящих из представителей более 130 наций и народностей, Международный научный исследовательский центр Имама Бухари, Центр исламской цивилизации Узбекистана, Международная исламская академия Узбекистана, международный научный исследовательский центр Имама Термизи, Исламские институты в Ташкенте, Бухаре (Мир Араб) и Самарканде, религиозные образовательные учреждения Управления мусульман Узбекистана, православные и протестантские семинарии.

Для понимания религиозной толерантности в Узбекистане надо отметить, что история Узбекистана действительно полна примеров интенсивного и продуктивного межконфессионального диалога, и взаимодействия, социокультурного взаимопроникновения, межэтнической толерантности. На территории современного Узбекистана на протяжении веков сосуществовали разные религиозные системы – зороастризм, буддизм, манихейство, маздакизм. Атмосфера толерантности проявлялась на земле Узбекистана еще в древности. Большинство специалистов считают родиной зороастризма Центральную Азию, точнее, Хорезм. Основу зороастризма составляет идея существования дуализма вещей. Это положение оказало большое влияние в будущем на развитии монотеистической идеи. В этот период в Центральной Азии буддизм также занимал важное место в жизни народов.

В исламе уделяется большое внимание основам толерантности в отношении представителей других религий. Созданное именно в этот период собрание хадисов «аль-Жамиъ ас-сахих» (IX) Имама Бухари (810-870) было признано современниками самым лучшим среди традиционных суннитских сборников и в настоящее время остается одной из основной книг всех мусульман мира. Отсутствие в этой книге идей, которые могли бы стать основой для религиозного неприятия, показывает, что в истории нашей страны принципы толерантности всегда преобладали. Толерантность, существовавшая в то время, позволила творить и жить рядом представителям религиозной мысли, таким как Имам Бухари, Имам

Термизи, и обладателям светских знаний и носителям идеи преобладания научных ценностей, таким как Фараби, Хорезми, Беруни, Ибн Сина и др..

Идея межрелигиозной толерантности подразумевает сотрудничество на пути благодеяний не только религиозных деятелей, но и всех членов общества в целом, а также считается важным условием мира и стабильности. С давних времен в крупных городах нашей страны осуществлению богослужения представителями различных наций уделялось особое внимание, создавались условия. Отсутствие в нашей истории конфликтов на религиозной основе свидетельствует о том, что наш народ обладает громадным опытом в вопросах межрелигиозной толерантности. Свободное функционирование в нашей Республике других неисламских конфессий, а также свободные богослужения во всех храмах различных религий, наряду с исламскими мечетями, также являются практическим доказательством религиозной толерантности.

4. Заключение:

- В Республике Узбекистан за годы независимости созданы условия для всех граждан в решении вопросов религиозной толерантности, то есть уважение религиозных чувств, религиозной терпимости и взаимопонимания между людьми.

- В стране создана законодательная база для решение проблем в сфере межнациональной и религиозной толерантности на основе международных договоров по правам человека.

- В Узбекистана вопросы толерантности являются примером мирного созидания и прогресса.

- Работа проводимая руководством Республики направлена на организацию мер в решении сложных современных проблем в религиозной сфере имеющих в мире современное геополитическое значение.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Конституция Республики Узбекистан. Ташкент Узбекистан 2017 год. Constitution of Republic of Uzbekistan. Tashkent, Uzbekistan 2017 year.
2. Мирзиёев Ш.М. Стратегия дальнейшего развития Республики Узбекистан по пяти приоритетным направлениям на 2017 – 2021 годы. Ташкент, Узбекистан 2017г. Mirziyoyev Sh.M. Strategy for further development of Uzbekistan in five priority areas for 2017-2021. Tashkent, Uzbekistan 2017.
3. Мирзиёев Ш.М. Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах по совершенствованию деятельности комитета по делам религии при Кабинете Министров Республики Узбекистан” от 16.04.2018. Mirzooyoyev Sh.M. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures to improve the activities of the Committee on Religious Affairs under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan” dated 04.16.2018
4. Мирзиёев Ш.М. “О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности религиозно просветительской сферы” от 04.09.2019. Mirzooyoyev Sh.M. “On additional measures to improve the activities of the religious and educational sphere” dated 09.04.2019
5. Мирзиёев Ш.М. Указ президента Республики Узбекистан “О мерах по коренному совершенствованию деятельности в религиозно просветительской сфере” от 16.04.2018. Mirziyoyev Sh.M. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures to radically improve activities in the religious and educational sphere” dated 16.04.2018
6. Муртазаева Р.Х. Толерантность как интегрирующий фактор в многонациональном Узбекистане – Ташкент, Узбекистан 2010. Murtazaeva R.Kh. Tolerance as an integrating factor in multinational Uzbekistan – Tashkent, Uzbekistan 2010.
7. Назаров Р.Р. толерантность в межэтнических и межконфессиональных отношениях. Узбекистан – страна толерантности. Ташкент, Узбекистан 2007. Nazarov R.R. tolerance in interethnic and interfaith relations. Uzbekistan is a country of tolerance. Tashkent, Uzbekistan 2007.

8. Бабаходжаев М. Республика Узбекистан: очерки межнациональных и межконфессиональных отношений, внешне экономических связей – Ташкент, 1996г. Babakhodzhaev M. Republic of Uzbekistan: essays on interethnic and interfaith relations, foreign economic relations – Tashkent, 1996.
9. Юсупов О. Узбекистан толерантная страна Ташкент 2015г. Yusupov O. Uzbekistan is a tolerant country, Tashkent 2015.
10. Тураев Б.О, Артыков М.А “Истоки межконфессиональной толерантности в Узбекистане”. Ташкент 2016г. Turaev B.O, Artykov M.A “The origins of interfaith tolerance in Uzbekistan.” Tashkent 2016.

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000